

YANGIARIQ KVARSDALA SHPATLI QUMLARINI BOYITILGANDAN KEYINGI TAHLIL NATIJALARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972455>

Babaev Zabibulla Kamilovich

Urganch Davlat univertseti professori.

Karimbayev Sardorbek Yuldosh o'g'li

Urganch Davlat univertseti magistri.

Annotatsiya.

Tadqiqot ishida shisha ishlab chiqarish uchun muhim bo'lgan kvars-dala shpatli qumlarini boyitilgandan keyingi tahlil natijalari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar.

Kvars-dala shpatli qumlar, shisha, qumlarni boyitish, rang beruvchi minerallar, mineralogik tarkib, kimyoviy tarkibi.

Dunyo miqyosida noorganik materiallar ishlab chiqarishda xomashyo va texnogen resurslarni boyitish texnologiyalarini ishlab chiqish va tannarxi arzon, sifat ko'rsatkichlari yuqori mahsulotlar ishlab chiqarilishiga katta e'tibor bilan qaralmoqda. Bunda qo'llanilayotgan xomashyolarning sifat ko'rsatkichlari asosiy omil deb qaralib, bu xususiyati yuqori xomashyolar zahiralarning kamayib borishi, yangi kon xomashyolarining sifat ko'rsatkichlari me'yor talablariga mos kelmasligi qayd qilinmoqda. Xomashyo resurslari asosida ishlab chiqarilayotgan shisha mahsulotlari dunyo miqyosida muhim sanoat tarmoqlarining biriga aylanib bormoqda va bir qator ishlab chiqarish sohalarining rivojlanishini belgilab bermoqda. Shundan kelib chiqib, noorganik va texnogen xomashyolardan boyitish texnologiyalaridan foydalanib olingan konsentratlar asosida shisha mahsulotlari ishlab chiqarish muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda jahonda sifati yuqori bo'lmagan xomashyolar va texnogen chiqindilarni boyitish, noorganik materiallar ishlab chiqarishdagi texnologik jarayonlarni jadallashtirish hamda ularning xossa va xususiyatlarini yaxshilash borasida qator izlanishlar olib borilmoqda. Bu borada shisha mahsulotlari ishlab chiqarishda ham yuqori shaffoflikka ega bo'lgan shishalar olish, yangi samarali tarkiblarni ishlab chiqish, energiya va resurstejamkor innovasion texnologiyalarni joriy qilishga alohida e'tibor berilmoqda.

Shisha ishlab chiqarish sohasini rivojlantirish, energiya sarfini kamaytiruvchi texnologiyalarni joriy qilish talab qilinayotganligi va so'nggi 20 yil ichida shisha ishlab chiqarishda energiya iste'moli ikki baravar kamaytirilgani to'g'risida ma'lumotlar bayon qilingan. Shisha idishlar ishlab chiqarishda energiyaning katta qismi shisha eritish pechining ishlashiga (72%), qoliplash mashinalarining ta'minlagichlariga (5%) va shishani mo'tadil sovitish pechlariga (5%) to'g'ri keladi.

Quyidagi 3.1.2. jadvalda Yangiariq kvars-dala shpatli qumlarining tarkibida uchraydigan zararli minerallar to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Yirik va o'ta mayda fraksiyalar ichida qora rangli shaffof bo'lmagan donachalar, gil aralashmalari uchraydi. 0,4-0,1 mm fraksiyalar asosan sirt yuzasi och sarg'ish rangli yupqa qoplama bilan qoplangan, shaffof bo'lgan yassi ignasimon cho'zinchoq shaklli kvars donachalaridan iborat.

1-jadval

Yangiariq kvars-dala shpatli qumlarining tarkibida uchraydigan rang beruvchi minerallar haqida ma'lumot

No	Mineral nomi	Mineralning kimyoviy ulasi	Miqdori, %
1	Biotit	$K(Mg,Fe)(OH)_2[AlSi_3O_{10}]$	0,07-0,09
2	Sfen	$CaTiSiO_5$	0,008-0,11
3	Xlorit	$(Fe,Mg)_3(Si,Al)_4O_{10}$ $2(Fe,Mg)_3(OH)_6$	0,1-0,12
4	Limonit	$FeOOH(Fe_2O_3nH_2O)$	0,05-0,15
5	Getit	$FeO(OH), Fe_2O_3 \cdot H_2O$	0,02-0,13

Qumlarni kimyoviy tahlil qilish natijasida olingan ma'lumotlar quyidagi 2-jadvalda keltirilgan. Namunalar karier uchun tanlangan hududning yuza qismi, 3 m., 5 m., 7 m., 10 m. chuqurliklaridan olingan bo'lib, keltirilgan ma'lumotlarda 1-3-namunalar yuza qismidan olingan, 4-5-namunalar 3 metr chuqurlikdan, 6-7-namunalar 7 metr chuqurlikdan hamda 8- namunalar 10 metr chuqurlikdan olingan. 2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra qumning tarkibi shaffof va rangsiz shishalar olishga yaroqsiz, uni boyitish orqaligina shisha olish mumkinligini ko'rsatdi. Qumning tarkibi etarli darajada temir va titan oksidlari bilan ifloslangan. Tarkibida Al_2O_3 , CaO , K_2O , Na_2O oksidlarining mavjudligi, uning tarkibida dala shpati guruhi minerallari borligini ko'rsatadi.

2-jadval

Yangiariq kvars-dala shpatli qumlarining kimyoviy tarkibi

Namunalar	Oksidlar, mass. %
-----------	-------------------

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	TiO ₂	SO ₃	KKM
1	86,54	2,78	1,60	1,50	0,32	1,72	1,91	0,02	0,50	3,11
2	86,29	2,61	1,42	1,16	0,10	1,26	2,11	0,07	0,82	4,16
3	86,18	2,74	0,96	1,77	0,27	1,24	1,86	0,09	0,66	4,23
4	87,76	1,91	1,28	1,68	0,23	1,20	1,94	0,04	0,20	3,76
5	85,59	3,14	1,24	1,08	0,22	1,24	1,77	0,04	0,16	5,52
6	82,14	3,31	1,19	1,16	0,18	1,27	1,88	0,01	0,10	8,76
7	86,29	2,64	1,16	1,12	0,30	1,29	1,72	0,08	--	5,40
8	87,76	2,00	1,20	1,56	0,14	1,20	1,62	0,01	--	4,51
Ўртача	86,06	2,64	1,25	1,37	0,22	1,30	1,85	0,04	0,4	4,93

Bu aralashmalar shisha olishda salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Ular miqdorlarining keng chegaralarda o'zgarishi shisha olishda ayrim texnologik parametrlarni o'zgartirishi mumkin. Bu qumlardan to'g'ridan to'g'ri rangli shishalar, jumladan, yashil qora va qo'ng'ir shishalar olishda foydalanish mumkin.

3. jadvalda Yangiariq koni kvars-dala shpatli qumlari tarkibidagi mineral qo'shimchalarini boyitish usullari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

3-jadval

Yangiariq koni kvars-dala shpatli qumlari tarkibidagi mineral qo'shimchalarini ajratib olishga mos keluvchi boyitishning taklif qilingan usullari

Mineral nomi	Mos keluvchi boyitish usullari
Muskovit	Yuvish, suvli muhitda sinflarga ajratish, flotoreagentlar yordamida flotasiyalash, flotasiyali ishqalash
Biotit	Yuvish, flotoreagentlar yordamida flotasiyalash, flotasiyali ishqalash usuli
Sfen	suvli muhitda sinflarga ajratish, elektromagnit maydonida ajratish
Xlorit	Flotasiya va gidroklassifikasiya
Kalsit	Suvli muhitda sinflarga ajratish, flotoreagentlar yordamida flotasiyalash
Limonit	Elektromagnit maydonida ajratish
Getit	Suvli muhitda sinflarga ajratish, kislotalar yordamida kimyoviy ishlov berish
Ortoklaz	Mexanik ishqalash

Quyidagi rasmda turli bosqichlardan keyin olingan qum namunalarining fotografik tasviri keltirilgan.

1-rasm.

Yangiariq koni kvars-dala shpatli qumining fotografik tasvirlari

a) dastlabki namuna; b) yuvish va klassifikasiyalash hamda elektromagnit maydonida saralangan namuna; v) flotasiyalash va ishqalab yuvish hamda elektromagnit maydonida saralangan namuna

Xulosa o'rnida olib borilgan natijalar shuni ko'rsatdiki boyitilmagan kvars-dala shpatli qumlar tannarxi qimmat sifat ko'rsatkichi esa past bo'lib, boyitilgan qumlardan esa yuqori sifatli mahsulotlar olishga erishildi. Ik bor bu qumlarning tarkibidagi qo'shimcha minerallarning fizik va mexanik xossalarini e'tiborga olib, boyitishning fizik kimyoviy asoslari ishlab chiqildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Казьмина О. В., Верещагин В. И., Абияка А. Н. Перспективы использования тонкодисперсных кварцевых песков в производстве пеностекло кристаллических материалов. // Журн. Стекло и керамика. 2008.

2. Крашенинникова Н. С., Казьмина О. В., Фролова И. В. Технологические особенности использования маршаллита в производстве тарного стекла. // Журна. Стекло и керамика. 2006.

3. Казанцева Л.К., Верещагин В.И., Овчаренко Г.И. Вспененные стеклокерамические теплоизоляционные материалы из природного сырья. // Строительные материалы. 2001.

4. Алов Н.В. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. В 2-х т. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: Учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования. – М.: ИЦ Академия, 2012.

5. ГОСТ 22552.2-2019 «Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Методы определения оксида железа». М. Стандартиформ. 2019-11с.